

YUSUF XOS HOJIBNING "QUTADG'U BILIG" ASARI TAHLILI

Murodova Farzona

Termiz davlat universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi talabasi.

+998 94 015 12 06 E-mail: fmurodova906@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.19948772>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Qutadg'u bilig" asarining g'oyaviy-badiiy mohiyati hamda falsafiy mazmuni keng tahlil qilinadi. Asarda ilgari surilgan adolat, aql, saodat va qanoat tushunchalarining o'zaro uyg'unligi hamda ularning jamiyat hayotidagi ahamiyati ochib beriladi. Muallifning davlat boshqaruvi, ijtimoiy munosabatlar va inson kamoloti haqidagi qarashlari tarixiy hamda nazariy asosda yoritiladi. Shuningdek, asarning didaktik xususiyatlari va bugungi ma'naviy hayotdagi dolzarbligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: Adolat, aql, saodat, qanoat, komil inson, davlat boshqaruvi, didaktik adabiyot, turkiy falsafiy tafakkur.

Аннотация. В данной статье проводится широкий анализ идейно-художественной сущности и философского содержания произведения «Кутадгу билиг».

Раскрывается взаимосвязь и гармония понятий справедливости, разума, счастья и умеренности, выдвинутых в произведении, а также их значение в общественной жизни.

Рассматриваются взгляды автора на государственное управление, социальные отношения и духовное совершенствование личности в историческом и теоретическом аспектах. Кроме того, научно обосновываются дидактические особенности произведения и его актуальность в современной духовной жизни.

Ключевые слова: справедливость, разум, счастье, умеренность, совершенная личность, государственное управление, дидактическая литература, тюркская философская мысль

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the ideological and artistic essence as well as the philosophical content of "Qutadg'u Bilig." It examines the interrelationship and harmony of the concepts of justice, reason, happiness, and moderation presented in the work, and reveals their significance in social life. The author's views on state governance, social relations, and human moral development are analyzed from both historical and theoretical perspectives. Furthermore, the didactic features of the work and its relevance to contemporary spiritual life are scientifically substantiated.

Keywords: justice, reason, happiness, moderation, perfect individual, state governance, didactic literature, Turkic philosophical thought.

Yusuf Xos Hojib turkiy xalqlar adabiyotining yirik namoyondalaridan biri, ulug' mutafakkir, shoir va davlat arbobidir. Shoir qalamiga mansub "Qutadg'u bilig" dostoni turkiy yozma badiiy adabiyotning ilk yirik namunasi bo'lib, Yusuf Xos Hojibdan bizgacha yetib kelgan yagona adabiy meros sanaladi. "Qutadg'u bilig" qutga, ya'ni " baxt va saodatga erishtiruvchi bilim" degan ma'noni anglatadi. Uni buyuk shoirimiz Yusuf Xos Hojib bundan salkam 1000 yil oldin, 1069- yilda, bir yarim yil davomida yozib nihoyasiga yetkazgan degan ma'lumotlar beriladi. Muallifning o'zi asar muqaddimasida xabar berishicha, bu kitob o'z davridayoq keng tarqalib mashhur bo'lgan. Chin, ya'ni (Shimoliy Xitoyliklar) uni "Adab ul mulk", Mochin (Janubiy Xitoyliklar) "Oyun ul mamlakat", Sharqiy Xitoyliklar "Ziynat ulumaro" deb atashgan bo'lsa, eronliklar esa uni "Shohnoma" deyishdi.

Turonliklar orasida esa u "Qutadg'u bilig" nomi bilan mashhur bo'ldi. O'zbekistonda "Qutadg'u bilig"ga oid ilk ishlarni professor A.Fitrat boshlab berdi. Olim uning ayrim parchalarini "O'zbek adabiyoti namunalari" (1926) kitobida nashr ettirdi. S.Mutallibov, G.Abdurahmonov, N.Mallayevlar ham A.Fitrat an'anasini davom ettirdilar. 1971 yilda "Qutadg'u bilig"ni transkripsiya va hozirgi o'zbek tiliga tabdili bilan Q. Karimov nashr qildirdi.

Shuningdek, asarni hozirgi o'zbek tilida (nazm-u nasrda) bayon qilib, bolalarbop qisqartirilgan nashrini B.To'qliyev amalga oshirdi. Yana "O'zbek adabiyoti bo'stoni" turkumida "Qadimiy hikmatlar" kitobi tarkibida "Qudag'du bilig"ning kattagina qismi nasriy bayonda o'quvchilarga taqdim etildi. Bu dostonni ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish hamda nashr ishlari davom ettirilmogda. "Qutadg'u bilig"ning uch qo'lyozma nusxasi bizgacha yetib kelgan. Ulardan biri uyg'ur yozuvida ko'chirilgan bo'lib, Venada saqlanadi. Arab yozuvidagi ikki qo'lyozmadan biri Qohirada, ikkinchisi Toshkentda saqlanmogda. "Qutadg'u bilig"ning qo'lyozmalarini o'rganish, matnini nashrga tayyorlash sohasida Hammer Purgshtall, Jauberg Amedi, Herman Vamberi, R.Arat, V.Radlov, S.Malov, O.Valitova singari sharqshunos olimlar qimmatli ilmiy tadqiqotlar yaratdilar.

Asar mazmunida ya'ni bu kitobning asosida asosan to'rt narsa yotadi. Biri to'g'rilikka tayanch - adolat, biri davlat bo'lsa, uchinchi - ulug'lik aql ham zako, to'rtinchisi- qanoatdir.

Bularning har biri yana alohida-alohida nomlarga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Adolatning nomi — Kuntug'du. U asarda elig vazifasida keladi. Elig bu podsho deganidir. Davlatning ismi - O'yto'ldi. U vazir mansabida. Zakovat, aql esa O'g'dulmish deyilgan. O'g'dulmish Oyto'ldining o'g'li sifatida namoyon bo'ladi. Qanoat O'zg'urmush nomini oladi. U asarda vazirning qarindoshi sifatida ko'rinadi. Asarni o'qish davomida muqaddima qismida shoirning o'zi aytgan quyidagi satrlarga duch kelishimiz mumkin:

- Boshdan oxirgacha donolar so'zi,
- Go'yoki tizilgan majjonning o'zi.

Haqiqatdan ham, ushbu asar boshidan oxirigacha donolar so'zi orqali insonlarni yaxshilikka, ezgulikka chorlash, yomon yo'ldan qaytarish maqsadida yozilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. "Qutadg'u bilig"da asosiy axloqiy qadriyatlar sifatida adolat, sadoqat, to'g'ri so'zlash, sabr, halollik va xushmuomala bo'lish keltiriladi. Ushbu qadriyatlar insonlarning shaxsiyati va jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, asarda tarbiya bo'yicha ko'plab maslahatlar ham mavjud. Masalan, asarda yoshlarga yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarni singdirish oliyanoblik va bilimga qiziqish targ'ib qilinadi. "Qutadg'u bilig" yoshlarning tarbiyasi va ularning ijtimoiy hayotga tayyorlanishiga qaratilgan g'oyalardan iborat.Davlatni adolat bilan boshqarish, aql bilan ish tutish, qanoat bilan yashash va donolik bilan ish yuritish har qanday jamiyatni baxt-saodat sari yetaklaydi. Yusuf Xos Hojib ilm, aql, odob, axloq, din, adolat va halollikni inson kamoloti va davlat mustahkamligining garovi sifatida ko'rsatadi. Asarda inson qanday yashashi, qanday fazilatlarni egallashi, qanday boshqaruv bo'lishi kerakligi haqida chuqur mushohadalar yuritiladi. Bu asar o'z davrining axloqiy-falsafiy maktabi sifatida xizmat qilgan desak ham bo'ladi. Ushbu asar Muqaddima bilan boshlanib, yana boshqa bir qancha boblariga (Bahor madhi, Inson qadri bilimda, Tilingni avayla omondur boshing, Uquv- qut beradi, bilim - shon- sharaf, Ikki xil nom qolar tilda begumon, Otalar so'zi - aqlning ko'zi, Kuntug'du hikoyasi, Ozg'urmushning tashrifi, O'yto'ldi haqida, Oddiy odamlar haqida, Bir yigatga qirq hunar oz, Foydali fazilat va yaramas odatlar, Suhbat kabilarga) bo'linadi.

Ko'rinib turibdiki, «Qutadg'u bilig»da tilga olingan mavzularning qamrovi juda kengdir.

Ammo unda bitta bosh nuqta borki, u butun asardan qizil ip bo'lib o'tadi. Bu albatta, inson masalasidir.

Chunki asarning har bir sahifasida Insonning ijtimoiy mohiyati, uning hayotdagi o'mi, ijtimoiy vazifasi shoir tomonidan turli yo'nalishlarda tahlil etiladi. Asarda eng asosiy tarbiyaviy masalalardan yana biri — adolat masalasidir. Muallif podshohlik va rahbarlikda adolatni bosh mezon qilib oladi. Uningcha, adolatsiz jamiyatda tartib, tinchlik va rivoj bo'lishi mumkin emas.

Shu bois Kuntug'di obrazi orqali Yusuf Xos Hojib adolatli boshqaruvni namuna sifatida ko'rsatadi va har bir rahbar o'z zimmasidagi mas'uliyatni anglab, xalqqa insof-u adolat bilan munosabatda bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Uni o'qish davomida oddiy xalq, mehnatkash inson alohida ehtirom bilan tasvirlanganini ham bilib olamiz. Ayniqsa, dehqonlar, chorvadorlar, hunarmandlar haqidagi boblar iliq mehr bilan yo'g'rilgandir. Asardagi turli-tuman kasblarning sanog'i, bu kasb-hunar egalarida bo'lishi kerak bo'lgan xislat-fazilatlarining bayoni, ayni paytda o'sha kasb-hunarlariga bo'lgan hurmat va e'tiborning e'tirofi hamdir. Shoir ayniqsa, komil inson haqida gapirar ekan, kamolotning qator belgilarini ko'satib o'tadi. Ularning eng asosiysi alohida shaxsning o'z manfaatlari, shaxsiy istaklari doirasini yorib chiqib, boshqalar g'ami bilan ham yashashi, ko'pchilik manfaati uchun fidoyi bo'la bilishdir.

Asarning tashqi qurilishi: Ma'lumki, «Qutadg'u bilig» - she'riy asar. U aruz vaznida (mutaqorib bahrida) bitilgan. Mening nazdimda, yozuvchining aynan shu usulni tanlab asarni yozganligining asosiy sabablaridan biri bu biz o'quvchilarga o'qish jarayonini yanada osonlashtirish va kitobga bo'lgan qiziqishimizni yanada oshirishdir. Asarda shoir fikri go'zal obrazlar, hayotiy o'xshatish, ta'sirchan tamsil hamda mo'jaz ramzlar bilan ziynatlangan. Yusuf Xos Hojib so'z qudratini, ona tilining ichki imkoniyatlarini nozik his etadi. Uning o'zi: " Men turkcha so'zlarni yovvoyi tog' kiyigi kabi bildim. Shunga qaramay ularni avaylab-asrab qo'lga o'rgatdim", - deb yozadi. Ana shu «qo'lga o'rgatilgan so'zlar» orasida ko'plab xalq maqollari ham mavjud. Ulardan bir nechta namunalar keltirib o'tsak:

- Yana bir hikmat bor: Hazrati odam,
- Bilim, aql-u idrok sabab muhtaram.
- ("Inson qadri bilimda" bobidan) - Uquv qut beradi, bilim — sharaf-shon.
- ("Uquv qut beradi, bilim- sharaf-shon" bobidan)
- Esa keldi Sharqdan bahorning yeli,
- Olamga ochildi go'zallik yo'li,
- Bo'z yer iporlandi qor-u muz ketib,
- Bezanadi olam chiroy ko'rsatib.
- ("Bahor madhi" bobidan)
- Til arslon misoli yotar qafasda, - Bexabar boshini u yer nafasda.
- ("Tilingni avayla - omondur boshing" bobidan)
- Yolg'izlik — odamzod nasliga balo,
- Yolg'izlikda dard ham ozaymas aslo.
- ("O'zg'urmush qabulida" bobidan)

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari o'z zamonasidagi eng muhim axloqiy falsafiy meroslardan biri hisoblanadi. Asar XI asrda Qoraxoniylar davlatida yozilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi – insonni ma'naviy kamolotga yetaklash, jamiyatda adolat, tartib-intizom va ezgu fazilatlarini qaror toptirishga qaratilgan.

Xuddi shu jihatlari bilan "Qutadg'u bilig" nafaqat adabiy badiiy asar, balki hayotiy qo'llanma, siyosiy-falsafiy risola sifatida e'tirof etiladi.

Yusuf Xos Hojib o'z asarida turkiy tilning go'zalligini, she'riy imkoniyatlarini ko'rsatish bilan birga, adabiy til taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan.

Uning ijodi keyingi asrlar o'zbek adabiyoti taraqqiyotiga asos bo'lib xizmat qilgan.

Ayniqsa, Alisher Navoiy singari mutafakkirlarning hikmatli she'riyatida Yusuf Xos Hojibning ta'siri yaqqol seziladi. Bu esa "Qutadg'u bilig"ning tarixiy meros sifatida barhayotligini, uning ruhiy va ma'naviy ildizlari chuqur ekanligini ko'rsatadi.

Zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayonida ham "Qutadg'u bilig" asaridan foydalanish, yosh avlod ongiga milliy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, Vatanga muhabbat, halollik va ilmga intilish kabi ezgu fazilatlarni singdirishda muhim vosita bo'la oladi.

Asardagi har bir hikmat – yoshlar uchun ibrat manbai, o'qituvchilar va tarbiyachilar uchun esa boy pedagogik-ma'naviy materialdir. "Qutadg'u bilig" o'zbek adabiyotining ilk namunasi sifatida nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki bugungi ma'naviy-ma'rifiy hayotda ham katta o'rin tutadigan asardir. U o'zbek milliy adabiy tafakkurining, axloqiy va estetik idealining ildizlaridan biridir.

Yusuf Xos Hojib ijodi – o'zbek adabiy merosining faxri va ma'naviy boyligidir. "Qutadg'u bilig" asari komil inson tarbiyasida muhim manba bo'lib, undagi g'oyalar bugungi kunda ham dolzarbdir. Yusuf Xos Hojibning bu asari orqali inson o'zini tarbiyalab, jamiyatda adolat va farovonlikka erishishi mumkin.

Bundan tashqari bu asar kelajagimiz bo'lmish yosh avlod tarbiyasida o'zining beqiyos ahamiyatiga egadir. Shuning bilan birgalikda ushbu asar siyosiy jihatdan ham yoshlarga kerakli bilim, tajribalarni ko'rsata oladi deb bema'lol ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. Toshkent: Fan nashriyoti, 1971.
2. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig (hozirgi o'zbek tiliga tabdil). Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1990.
3. Boqijon To'xliyev. Yusuf Xos Hojib va "Qutadg'u bilig". Toshkent: O'zbekiston, 2007.
4. N. Mallayev. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O'qituvchi, 1976.
5. A. Hayitmetov. O'zbek adabiyoti tarixi (qadimgi davr va o'rta asrlar). Toshkent: O'qituvchi, 1993.
6. A. Rustamov. Qutadg'u bilig poetikasi. Toshkent: Fan, 1982.